

ПРИМЕНИМОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ СБОРА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОСЕТИТЕЛЯХ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

APPLICABILITY OF COMPUTER VISION FOR THE TASK OF COLLECTING STATISTICAL INFORMATION ABOUT RETAIL STORE VISITORS

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет,
ORCID: 0000-0003-3673-2468.*

ТИМОШКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

*МИРЭА – Российский технологический университет,
ORCID: 0000-0003-1842-8331.*

LEONTYEV ALEXANDER SAVELYEVICH,

*candidate of engineering sciences, senior research officer, associate professor,
MIREA – Russian Technological University,
ORCID: 0000-0003-3673-2468.*

TIMOSHKIN MAKSIM SERGEEVICH,

*MIREA – Russian Technological University,
ORCID: 0000-0003-1842-8331.*

В работе рассмотрены модели, алгоритмы и способы обнаружения, отслеживания и классификации человеческих образов в условиях возможного наличия толп и коллизий. В отношении обнаружения приведены и сравнены одноэтапные модели обнаружения объектов YOLOv5 и YOLOv8, обучена и провалидирована модель YOLOv8m на наборе данных CrowdHuman. В отношении отслеживания представлены и сравнены модели DeepSort и ByteTrack на наборе данных MOT20. В отношении классификации отмечена возможность определения пола и возраста посетителей – сформирована архитектура сверточной нейронной сети, модель обучена и провалидирована на наборе данных UTKFace.

The paper considers models, algorithms and methods for detecting, tracking and classifying human images in conditions of possible presence of crowds and collisions. With regard to detection, single-stage object detection models YOLOv5 and YOLOv8 are presented and compared, the YOLOv8m model is trained and validated on the CrowdHuman dataset. Regarding tracking, the DeepSort and ByteTrack models on the MOT20 dataset are presented and compared. With regard to classification, the possibility of determining the gender and age of visitors was noted – the architecture of a convolutional neural network was formed, the model was trained and validated on the UTKFace dataset.

Ключевые слова: обнаружение образов, отслеживание образов, классификация, YOLO, ByteTrack, сверточные нейронные сети, CrowdHuman, MOT20, UTKFace.

Key words: object detection, object tracking, classification, YOLO, ByteTrack, convolutional neural network, CrowdHuman, MOT20, UTKFace.

Введение.

В современном мире все более актуальным становится внедрение информационных технологий во все сферы жизни – разрабатываются и реализовываются различные стратегии цифровой трансформации. В том числе все большее распространение получает применение искусственного интеллекта для оптимизации и автоматизации различных процессов – модели с каждым годом становятся более «умными», универсальными и доступными, что позволяет их применять для решения все большего количества проблем.

Одной из таких проблем является отсутствие полноценной аналитики по посетителям в сетях розничных магазинов. Этот информационный пробел затрудняет оптимизацию бизнес-процессов и принятие обоснованных управленческих решений, тем самым сдерживая рост и развитие бизнеса, а иногда может привести и к упадку бизнеса.

Решение проблемы сбора и обработки информации о посетителях при помощи информационных технологий, в частности, искусственного интеллекта, возможно при помощи систем видеоаналитики. Использование систем видеоаналитики может позволить автоматически собирать и анализировать данные с видеокamer, предоставляя подробную информацию о посетителях в потоковом режиме, например, возраст, пол, количество посетителей и т.д. Данная информация может быть использована как для принятия оперативных управленческих решений, так и для построения графиков и аналитических отчетов, на основе которых аналитики смогут выявлять узкие места в бизнес-процессах и разрабатывать стратегии их оптимизации.

Основополагающим компонентом системы видеоаналитики в отношении рассматриваемой предметной области является компонент, который непосредственно принимает видеопоток от систем видеонаблюдения и осуществляет обнаружение, отслеживание и классификацию человеческих образов. Эти задачи в настоящее время успешно решаются при помощи искусственного интеллекта и компьютерного зрения, в частности.

Компьютерное зрение для автоматизированного сбора информации.

В общем виде алгоритм автоматизированного сбора информации при помощи компьютерного зрения выглядит следующим образом, как показано на Рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм автоматизированного сбора статистической информации при помощи компьютерного зрения

Решение задачи обнаружения предоставляет данные о том, где именно на входном изображении располагаются необходимые образы. Решение задачи отслеживания позволяет связать обнаруженные образы на последовательности кадров, присвоив одним и тем же образам одни и те же идентификаторы, чтобы отслеживать образы во временном разрезе. Решение же задачи классификации позволяет распределять обнаруженные образы по различным необходимым классам.

В контексте рассматриваемой предметной области решение задач обнаружения и отслеживания позволяет решить следующие задачи:

- Подсчет посетителей;
- Подсчет посетителей в определенной области (отдел, очередь);
- Управление очередями;
- и др.

Дополнительное решение задачи классификации позволяет также получать информацию о поле, возрасте, удовлетворенности посетителей и т.д.

Обучение и валидация моделей производилась на платформах Google Colab и Kaggle [1; 2].

Обнаружение человеческих образов.

Для рассматриваемой предметной области необходимо рассматривать модели, способные:

- Обнаруживать человеческие образы (полностью тело, голова);
- Обладать достаточной производительностью для обработки в потоковом режиме;
- Обладать способностью обнаруживать большие скопления образов при возможных коллизиях.

Существует большое количество различных моделей, используемых для распознавания образов, однако различные модели имеют свои компромиссы относительно точности и производительности. В работе [3] рассматривались и сравнивались две популярные модели распознавания образов – YOLOv5 и Faster R-CNN, применительно к подсчету общего количества посетителей и количества посетителей в очередях. Результатом работы стал вывод о том, что для задач, решаемых в потоковом режиме и режиме реального времени, более пригодна модель YOLOv5, т.к. она обладает большей производительностью.

Проведение повторного исследования в этой области обосновано следующими недостатками упомянутой работы [3]:

- Выпущено несколько новых версий моделей семейства YOLO, которые могут быть более эффективны;
- Обучение и валидация производилось на небольшом наборе данных, который широко не используется для обучения и тестирования моделей;
- Используемый набор данных содержал аннотирование только полных человеческих образов, что не позволяет производить дальнейшую классификацию посетителей, например, по возрасту или полу.

Для компенсации указанных недостатков была выбрана для рассмотрения одна из последних моделей семейства YOLO – YOLOv8m [4], где «m» указывает на размер модели. YOLOv8m – средняя модель, которая обладает ~26 миллионами параметров и выполняет 78,9 GFLOPs. В работе [3] рассматривалась модель YOLOv5m, которая обладает ~21 миллионом параметров и выполняет 50,2 GFLOPs. Показатель GFLOPs показывает, какое количество операций с числами с плавающей точкой выполняет модель.

Для обучения был выбран набор данных CrowdHuman [5]. Этот набор данных используется для оценки детекторов в сценариях большого скопления людей. Данный набор данных богато аннотирован и обладает большим разнообразием. CrowdHuman содержит 15.000

и 4.370 изображений для обучения и валидации соответственно. В общей сложности набор данных содержит 470.000 человеческих образов, а также содержит в среднем 23 человека на каждом изображении с различной степенью коллизии. В наборе данных аннотированы человеческие головы и полные человеческие образы.

Основные гиперпараметры обучения модели представлены в Табл. 1.

Таблица 1. Гиперпараметры обучения модели

Параметр	Значение
Количество эпох (англ. Number of epochs)	70
Размер пакета (англ. Batchsize)	16
Скорость обучения (англ. Learningrate)	0.01
Моментум (англ. Momentum)	0.937
Сокращение веса (англ. Weightdecay)	0.0005
Оптимизатор	SGD

Критерии оценки модели обнаружения человеческих образов подробно были рассмотрены в работе [3]. Результаты валидации обученной модели в сравнении с моделью YOLOv5m, обученной по методике из работы [3], представлены в Табл. 2.

Таблица 2. Результаты валидации моделей

Модель	Точность	Полнота	AP@.5, %	AP@.5:.95, %	FPS, к/с
YOLOv5m	89.3	79.9	86.1	34.1	56.5
YOLOv8m	87.4	77.2	86.3	60.9	62.1

На Рис. 2 представлены графики кривых точности-полноты для двух рассматриваемых моделей.

Рис. 2. Графики кривых точности-полноты моделей

Преимущества обученной модели YOLOv8m над моделью YOLOv5m:

- Модель обучена на более специализированном и богатом наборе данных
- Модель обрабатывает на ~10% больше кадров в секунду;
- Модель имеет большие показатели средней точности @.5 и @.5:95 на 0.2% и 79% соответственно.

Недостатком обученной модели YOLOv8m является немного меньшая точность и полнота на 2% и 4% соответственно, однако стоит принимать во внимание, что набор данных

для валидации у CrowdHuman больше, чем набор данных, который рассматривался в работе [3], а сами сцены на изображениях более нагружены. Также модель, обученная на наборе данных CrowdHuman, позволяет обнаруживать человеческие головы, что может быть необходимо в случае наличия дальнейшей классификации обнаруженных образов.

Отслеживание образов.

Так как необходима обработка видеозаписей, важно наличие возможности связывать одни и те же человеческие образы на последовательности кадров. Отслеживание может позволить, например, подсчитывать задержавшихся в одном отделе посетителей или подсчитывать количество вошедших/вышедших посетителей.

Для отслеживания также существует больше разнообразие моделей и наборов данных для оценки точности и производительности. Наиболее популярными являются ByteTrack [6] и DeepSORT [7], сравнительная характеристика которых приведена в Табл. 3.

Таблица 3. Сравнительная характеристика ByteTrack и DeepSORT

Инструмент	MOTA, %	FPS, к/с
ByteTrack	77.8	17.5
DeepSort	69.6	3.2

Сравнение производилось на наборе данных MOT20 (Multiple Object Tracking Benchmark) [8], который содержит в себе 8 видеозаписей с толпами людей. MOTA является наиболее репрезентативной мерой, которая в наибольшей степени совпадает с визуальной оценкой человека. В MOTA сопоставление выполняется на уровне обнаружения. Данный показатель измеряет три типа ошибок отслеживания: ложноположительный результат (FP), ложноотрицательный результат (FN) и переключение идентификатора (IDSW) [9].

Преимущество модели ByteTrack на наборе данных MOT20 определяется ее подходом. Модель имеет два пороговых значения вместо одного – низкое и высокое. На первом этапе ByteTrack связывает объекты, значение достоверности которых превышает высокое пороговое значение, а также определяет новые объекты для отслеживания. На втором этапе модель по остаточному принципу связывает объекты, значение достоверности которых превышает низкое пороговое значение. Таким образом, ассоциация по объектам, которые были перекрыты другими объектами, не теряется. Иллюстрация описанного случая приведена на Рис. 3.

Рис. 3. Сравнение отслеживания при помощи ByteTrack с отслеживанием при помощи других моделей.

Таким образом, ByteTrack обладает большей применимостью в отношении отслеживания человеческих образов в контексте толпы в потоковом режиме или в режиме реального времени.

Классификация образов.

Обнаруженные образы могут быть каким-либо образом классифицированы, а отслеживание может позволить, как повысить точность классификатора, агрегируя одни и те же объекты, так и избежать лишней классификации, когда объект уже был классифицирован.

Далее будет рассмотрена классификация посетителей по двум наиболее важным группам – возраст и пол. На основе предметной области была сформирована сверточная нейронная сеть, архитектура которой представлена на Рис. 4.

Рис. 4. Архитектура сверточной нейронной сети

Блоки MaxPooling2D и Conv2D являются основными строительными блоками сверточной сети, которые выполняют извлечение и запоминание признаков. Блоки Dropout используются для предотвращения переобучения за счет исключения определенного процента случайных нейронов. В качестве размера входных данных используется размер 128 на 128 пикселей, чтобы увеличить количество извлекаемых признаков и точность. Модель обладает ~15 миллионами параметров.

Для ветки классификатора определения пола используется сигмоидная функция активации и функция потерь двоичной перекрестной энтропии, так как определение пола – задача бинарной классификации. Для ветки классификатора определения возраста же используется функция активации relu и средняя абсолютная ошибка в качестве функции потерь, так как определение возраста – задача линейной регрессии.

Для обучения и валидации был выбран набор данных UTKFace [10]. Данный набор данных содержит более 20 тысяч изображений лиц людей с аннотированием возраста, пола и этнической принадлежности.

Гиперпараметры обучения представлены в Табл. 4.

Таблица 4. Гиперпараметры обучения модели

Параметр	Значение
Количество эпох (англ. number of epochs)	30
Размер пакета (англ. batchsize)	32
Скорость обучения (англ. learningrate)	0.001
Оптимизатор	ADAM

На Рис. 5 и 6 представлены графики точности при определении пола и средней абсолютной ошибки при определении возраста соответственно во время обучения.

Рис. 5. График точности определения пола.

Рис. 6. График средней абсолютной ошибки

При валидации модели были получены следующие значения:

1. Точность при определении пола составила 88.7%.
2. Средняя абсолютная ошибка при определении возраста составила 4.22.

С учетом размера и разнообразия рассматриваемого набора данных точность определения пола в 88% считается достаточной. Также для рассматриваемой предметной области нет необходимости в определении точного возраста, т.к. ценность представляет информация именно по возрастным группам, то есть диапазонам возрастов, что позволяет сделать вывод о том, что средняя абсолютная ошибка в ~4 является допустимой.

Заключение.

В результате работы была рассмотрена применимость различных современных моделей, алгоритмов и способов обнаружения, отслеживания и классификации человеческих образов в условиях наличия толп и коллизий. Были обучены модели обнаружения и классификации, точность и производительность которых является достаточной для автоматизированного сбора информации о посетителях розничных магазинов в потоковом режиме. Рассмотрение моделей отслеживания объектов позволило выявить наиболее применимую для отслеживания в условиях возможных коллизий. Также были рассмотрены различные наборы данных как для обнаружения, так и классификации, которые позволяют как обучить модель на больших скоплениях людей, так и произвести валидацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Google Colaboratory. URL: <https://colab.google> (дата обращения: 01.04.2024).
2. Kaggle. URL: <https://www.kaggle.com> (дата обращения: 01.04.2024).
3. Тимошкин М.С. Сравнение YOLO V5 и FASTER R-CNN для обнаружения людей на изображении в потоковом режиме / М.С. Тимошкин, А.Н. Миронов, А.С. Леонтьев // МНИЖ. 2022. №6-1 (120). С. 137-146. DOI: 10.23670/IRJ.2022.120.6.020.
4. Ultralytics. YOLOv8. URL: <https://github.com/ultralytics/ultralytics> (дата обращения: 05.04.2024).
5. CrowdHuman Dataset. URL: <https://www.crowdhuman.org> (дата обращения: 06.04.2024).
6. Yifu Zhang ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box / Yifu Zhang, Peize Sun, Yi Jiang, Dongdong Yu [et al.] // arXiv:2110.06864v3. 2022. 14 p.
7. Wojke N. Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric / N. Wojke, A. Bewley, D. Paulus // arXiv:1703.07402v1. 2017. 5 p.
8. MOT20 Dataset. URL: <https://motchallenge.net/results/MOT20> (дата обращения: 15.04.2024).
9. Зайцев В.А. Основные метрики для оценки трекинга // Конференция «Регион искусственного интеллекта». 2022. С. 148-152.
10. UTKFace Dataset. URL: <https://susanqq.github.io/UTKFace> (дата обращения: 20.04.2024).

© Леонтьев А.С., Тимошкин М.С., 2024.